

Perception of primary and early childhood education teachers on cultural diversity in classrooms

(S) Percepción de los maestros de educación primaria e infantil sobre la diversidad cultural en las aulas

Galdón López, Samuel

Resumen

Introducción: En la actualidad son cada vez más los centros españoles en los que prima la diversidad cultural. Esto es debido a los grandes cambios sociales como la globalización y el movimiento migratorio que se produjeron tras la dictadura del general Franco, tanto de América como Europa y los cuales son más presentes en los últimos años. El problema deriva cuando en las aulas no se sabe llevar a cabo una gestión sobre la diversidad cultural, ignorando las diferencias culturales y centrándose únicamente en la cultura de una determinada región o país. Educar en la diversidad y en la interculturalidad es un hecho y un deber de, no solamente los maestros/as del propio centro, sino de las Instituciones. **Objetivos:** Por todas estas razones y explicaciones dadas, es beneficioso indagar con más detalle las percepciones del profesorado sobre la diversidad cultural con el objetivo de valorar esta situación o situaciones, las dificultades y duelos diferidos de este colectivo. **Métodos:** Se utilizaron como instrumentos un cuestionario de tipo ad hoc para las sociodemográficas y una entrevista semiestructurada, la cual fue analizada con el software NVivo. **Resultados y discusión:** Se obtuvo que tanto la propia reeducación del profesorado como del alumnado sobre la diversidad cultural es necesaria. Empezando por pequeños cambios en el currículum, así como visibilizar la cultura y tomar conciencia de la misma. **Conclusiones:** Algunas de las conclusiones son que tener alumnado de otras culturas, fomentan el aprendizaje del estudiante, fomenta la empatía en el alumnado y ayuda a que el alumnado se anime a aprender más sobre otras culturas, en cuenta a idioma y costumbres se refiere.

Palabras clave: Educación primaria, profesores, educación primaria, educación infantil y cualitativo.

Abstract

Introduction: Nowadays there are more and more Spanish schools in which cultural diversity prevails. This is due to major social changes such as globalisation and the migratory movement that took place after the dictatorship of General Franco, both from America and Europe, and which have become more present in recent years. The problem arises when classrooms do not know how to manage cultural diversity, ignoring cultural differences and focusing only on the culture of a particular region or country. Educating in diversity and interculturality is a fact and a duty, not only for the teachers of the centre itself, but also for the Institutions. **Aim:** For all these reasons and explanations given, it is beneficial to investigate in more detail the teachers' perceptions of cultural diversity in order to assess this situation or situations, the difficulties and deferred grievances of this group. **Methods:** An ad hoc sociodemographic questionnaire and a semi-structured interview, which was analysed with NVivo software, were used as instruments. **Results & discussion:** It was found that both teachers' and students' own re-education about cultural diversity is necessary. Starting with small changes in the curriculum, as well as making culture visible and aware of it. **Conclusions:** Some of the conclusions are that having students from other cultures promotes student learning, fosters empathy in students and helps students to be encouraged to learn more about other cultures, in terms of language and customs.

Keywords: Education, teachers, primary education, early childhood education and qualitative.

Tip: Original

Section: Miscellany

Author's number for correspondence: 1, - Accepted: 05/202021

¹Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal, Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad de Granada – España – Samuel Galdón López, samuelgaldonlopez98@gmail.com, ORCID

<https://orcid.org/0000-0003-0804-6006>

Galdón López, Samuel. (2021). Perception of primary and early childhood education teachers on cultural diversity in classrooms. *ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity*. 5(3): 252-264. doi: <http://doi.org/10.5281/zenodo.5512609>

ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity - ISSN: 2603-6789

(P) Percepção de professores de educação infantil sobre a diversidade cultural em sala de aula

Resumo

Introdução: Actualmente, são cada vez mais os centros espanhóis em que prevalece a diversidade cultural. Isto é devido às grandes mudanças sociais como a globalização e o movimento migratório que se produziram depois da ditadura do general Franco, tanto da América como da Europa e os que são mais presentes nos últimos anos. O problema surge quando, nas salas de aula, não se sabe conduzir uma gestão da diversidade cultural, ignorando as diferenças culturais e centrando-se unicamente na cultura de uma determinada região ou país. Educar para a diversidade e para a interculturalidade é um facto e um dever não só dos professores/as do próprio centro, mas também das Instituições. **Objetivos:** Por todas estas razões e explicações dadas, é benéfico indagar com mais detalhe as percepções do professorado sobre a diversidade cultural com o objetivo de avaliar esta situação ou situações, as dificuldades e duelos diferidos deste coletivo. **Métodos:** Foram utilizados como instrumentos um questionário de tipo ad hoc para as sociodemográficas e uma entrevista semiestruturada, a qual foi analisada com o software Nvivo. **Resultados e discussão:** Tanto a própria reeducação dos professores como dos alunos sobre a diversidade cultural é necessária. Começando por pequenas mudanças no currículo, assim como visibilizar a cultura e tomar consciência dela.. **Conclusões:** Algumas das conclusões são que ter alunos de outras culturas, incentivar a aprendizagem do estudante, incentivar a empatia entre os alunos e ajuda os alunos a se encorajar a se prender mais sobre outras culturas, em conta a língua e costumes refere.

Palavras-chave: Educação primária, professores, educação primária, educação infantil e qualitativa.

Reference:

Galdón López, S. (2021). Perception of primary and early childhood education teachers on cultural diversity in classrooms. *ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity*, 5(3), 252-264. doi:

<http://doi.org/10.5281/zenodo.5512609>

I. Introduction / Introducción

Hoy en día cada vez son más las personas inmigrantes que viajan a otros países (Valero, Coca y Valero, 2014), algo que hace décadas se hacía pero que ahora es más visible y este constante movimiento de personas afecta más visiblemente a la sociedad en diferentes ámbitos, un tema que está en constante debate. Mas, ¿qué entendemos por cultura?, ¿y por migración? Según la Real Academia Española (RAE), la definición que más se le acerca a lo que queremos plasmar sobre cultura es cuando la concibe como “un conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, grupo social, etc.”. Filósofos como Nietzsche ya concebían cultura como la “representación de la autoproducción de la humanidad a través de diversas formas espirituales” (En Izquierdo, 1992), es decir, a todo lo que el hombre ha creado, ha hecho propio y que ha perdurado a lo largo del tiempo.

A este respecto, la migración puede definirse según la RAE, como “un desplazamiento geográfico de individuos o grupos, generalmente, por causas económicas o sociales”, casusas que promueven este tipo de movimientos y no solamente afectan a nivel personal a cada colectivo sino a una comunidad. Y este efecto es causado por las desigualdades que, a nivel estructural, suceden con la migración y el proceso de globalización (Aruj, 2008).

El continuo aumento de inmigrantes en nuestro país ha derivado en que haya un mayor número de niños inmigrantes escolarizados, lo que consecuentemente ha sido un gran impacto a nivel educativo en investigaciones como las de García, Rubio y Bouachra (2008) y Etxeberría y Elosegui (2010), pero también, la migración genera un gran impacto a nivel social, político, cultural y económico, tanto en el país de origen como en el de destino como indican Fernández y Heras (2019).

España es uno de los países donde mayor número de emigrantes vienen de países tanto de Europa como de América, (Oyazum, 2008) todo este movimiento fue a través de la llegada de la democracia española, donde este gran movimiento ha desencadenado un interés por la investigación en corrientes como la sociología, economía, derecho y política. Pero, es en estos últimos 10 años cuando la migración a España ha cogido más fuerza, donde según la Organización de Naciones Unidas (ONU), se registraron unos 51 millones de personas desde el año 2010. Aumentado en el 2019 en un 3,5%, lo que significa que el número de migrantes internaciones ha crecido más rápido que la población mundial.

Este aumento de la migración no solo se debe a la situación actual sanitaria que acontece, la COVID-19, la cual ha provocado que algunos países ante la llegada masiva de inmigrantes hayan hecho cierre perimetral como Italia (Yüceşahin y Sirkeci, 2020). También por elementos como los que señala Wester

Galdón López, Samuel. (2021). Perception of primary and early childhood education teachers on cultural diversity in classrooms. *ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity*. 5(3): 252-264. doi: <http://doi.org/10.5281/zenodo.5512609>

ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity - ISSN: 2603-6789

(2017) siendo el primero de los elementos el factor de seguridad, ya que hay que tener en cuenta que las personas se ven obligadas a inmigrar a causa de persecuciones, guerras o actividades pandilleras, como las sucedidas en Guatemala en 2016. Por factores económicos, es tal vez la más común pues suelen migrar a zonas donde los salarios son mayores y donde hay más trabajo, tanto para subsistir como para ayudar a sus familias, de tipo ambiental como el fracaso de los cultivos que hace que no tengan alimentos suficientes para subsistir o desastres naturales como terremotos, y, por último, de carácter social donde los inmigrantes se trasladan zonas donde se les brinden mayor oportunidades para ellos y sus familias y también por los servicios de tipo sanitario o educativo.

En este sentido, por todas estas causas, en España cada vez son mayores los centros que están culturalmente enriquecidos, debido a la masiva llegada de inmigrantes. Esto da algunas ventajas al centro, pero también algunos inconvenientes. Algunos de los inconvenientes son la aceptación de las personas autóctonas de una zona hacia los inmigrantes, en informes de Micó, Cava y Buelga (2019) donde apuntan que es preciso potenciar la sensibilidad intercultural entre el alumnado autóctono para favorecer las relaciones interculturales. También hay que fomentar esta sensibilidad intercultural al profesorado, que presten más recursos para ayudar a su aprendizaje (Mico, Cava y Buelga (2019). Otra de las desventajas es el idioma, que puede afectar al rendimiento escolar del alumnado (Wölfer, Caro y Hewstone, 2019).

Por otra parte tener personas de otros países enriquece nivel cultural, haciendo que la educación de un determinado centro sea mucho más interactiva. Según la teoría de educación multicultural, da importancia al intercambio cultural a través del alumnado y del profesorado, como señalan Banks y Mcgee (2010) y Benediktsson y Ragnarsdottir (2019). El tener personas de diferentes lugares anima a que los profesores quieran dar un enfoque cultural a sus teorías, y, además de sensibilizar al alumnado en el resto de culturas, tradiciones. Por lo que ayuda a generar nuevas experiencias, cocimientos y hacerles tener un pensamiento más crítico (Jabbar y Hardaker (2013) y Smart et al. (2012). También la creación de un entorno multicultural en la escuela basado en el poder compartido hace que se cree un respeto mutuo motiva al alumnado. No crear este empoderamiento compartido en el entorno puede llevar a la desmotivación de los estudiantes pertenecientes a grupos minoritarios incluidos los inmigrantes y causar el abandono escolar (Benediktsson y Ragnarsdottir, 2019).

En relación con esto, hay que celebrar en el aula la diversidad cultural y los primeros que tienen que formarse e informarse son los maestros y maestras. Como menciona Woodley, Hernandez, Parra y Negash (2017) las prácticas de enseñanza y diseñarlas para hacerlas culturalmente sensibles dan la vuelta al aula, utilizando y celebrando el capital cultural que los alumnos y profesores aporten en esta línea. Haciendo

que los estudiantes aporten a esta línea de la enseñanza, crea un entorno donde los estudiantes dejan de ser elementos pasivos del proceso de enseñanza y aprendizaje, pasando a ser partícipes y constructores del conocimiento, todo ello supervisado por el maestro o maestra. De este modo es importante tener presente en cada momento tanto por maestros/as y por estudiantes el concepto de interculturalismo promovido por el Consejo de Europa (1986) (En Rodríguez, 2004) y visto como un método o instrumento que ofrezca igualdad de oportunidades, así como una buena inserción social, a niveles generales, de las minorías étnicas y sociales.

Todo este movimiento hacer replantear las nociones básicas del Curriculum actual sobre las medidas adaptadas a personas que entren en este marco (Rodríguez, 2004), así como un replanteamiento del sistema educativo. Donde se incluyan medidas adecuadas para modificar el modelo de “una cultura única” y etnocéntrico, en cual sigue enseñándose en la escuela, pese a los cambios actuales. Estos cambios suponen no solo implicar a las instituciones y cambios legislativos, sino implicar a toda la comunidad educativa en la cual se desarrolla el proceso de enseñanza y aprendizaje y no solo cargar todo el peso a los maestros/as.

Hay que tener en cuenta que los grados de educación actuales no se aprende este tipo de contenidos y cuestiones de tipo social, pues eso es objeto de cada ser; aprender a culturizarse e impregnarse de conocimientos y herramientas que sean útiles para llevar a cabo una buena labor docente, donde se enseñen una serie de valores en los cuales prime la igualdad, ideas inclusivas, cultura de paz y por su puesto respeto por la diversidad cultural.

1.1.Aims / Objetivos:

Por todas estas razones y explicaciones dadas, es beneficioso indagar con más detalle las percepciones del profesorado sobre la diversidad cultural con el objetivo de valorar esta situación o situaciones, las dificultades y duelos diferidos que este colectivo.

II. Methods / Material y métodos

Para realizar esta investigación de carácter cualitativo, se ha partido desde el enfoque fenomenológico. Las razones por la cual se ha elegido este tipo de metodología para llevar a cabo esta investigación son las siguientes: en primer lugar, teniendo en cuenta algunas de las particularidades, se considera que es la que mejor se ajusta al tema de esta investigación. En segundo lugar, al estudiar más en profundidad vemos que esta forma, tiene una serie de fases (descriptiva, estructural y discusión de los resultados) compuestos por subfases las cuales nos van a permitir obtener la máxima cantidad de información sobre los sujetos que se

intercultural. Y dentro de cada una de ellas se encuentran la diversidad cultural, educación intercultural, familias núcleo, entre otras. En esta ocasión solo se muestra la comparación de ED y EE.

Figura 2. Diagrama comparativo.

Se ha encontrado que los profesores ven como rasgo positivo el que haya niños y niñas de diferentes culturas en las aulas. Es bueno porque fomenta en el alumnado el conocimiento de otras culturas y les ayuda a sensibilizarse y a ser más empáticos.

“Bajo mi punto de vista es enriquecedor ya que es una forma de enseñar a los estudiantes que todos somos iguales sin importar la religión, color de piel o el lugar de nacimiento.”(EE)

“El enriquecimiento que adquieren los niños al convivir de primera mano con estas culturas y el enriquecimiento que tienen los niños que aportan esa diversidad cultural a sí mismos.” (EH)

“De ninguna manera creo que tener alumnos de otras culturas, razas, etnias, religiones... etc. Sea un problema sino una oportunidad como bien dices. Es una ocasión para aprender y enriquecerse. La diversidad en un aula es una imagen en pequeño, de lo que realmente representa la sociedad cosmopolita. La diversidad es igual a realidad y cuanto antes los docentes nos demos cuenta de eso, mejor, ya que somos el referente principal de la sociedad del mañana y con nuestro comportamiento podremos erradicar el racismo, la xenofobia, la homofobia.... Esas concepciones que hacen que la sociedad, o, mejor dicho, cada uno de nosotros, se quede atrapado en sí mismo y no sepa ver más allá.” (ED)

El única “problema”, el cual no se considera como tal, es que requiere más esfuerzo por parte de los docentes para enseñar a este alumnado.

“También entiendo que para algunos docentes esto puede suponer un problema, ya que tratar con este alumnado requiere más trabajo y esfuerzo” (EE)

También hay que tener en cuenta que aunque sea un aspecto positivo, se tiene que tener en cuenta que para que los profesores tengan conocimiento, tiene que formarse, mantenerse informados sobre el tema y es uno de los problemas que se plantean. La falta de formación sobre la diversidad cultural es inminente y no puede pasar desapercibida en nuestras aulas. También influye la ideología política predominante o la dominante del país, pues no todos tienen la fama de querer enseñar otras culturas externas a la propia del país, lo cual es un problema de carácter político y social.

“Se tiene una noción básica pero opino que nunca es suficiente y que siempre podemos aprender más sobre la atención a la diversidad cultural.” (EH)

“El centro debería de favorecer la formación. Pero, ¿se hace? Pues creo que en muy pocas ocasiones. Podría decir que escasas.” (ED)

“Cada centro educativo es una realidad, pero bajo mi punto de vista España está siendo azotada por la llegada de personas inmigrantes. Esto también dependerá del gobierno que haya en el momento, ya que hay algunos más favorables a este tipo de formación y otros partidos que odian esto” (EE)

Finalmente se ha encontrado la necesidad de hacer cambios en el currículum tal cual está establecido. Pues la enseñanza o la visibilidad de la diversidad cultural, pues es difícil concienciar sobre un tema si no se

conoce, hay que incidir más en la diversidad cultural y no solo en la materia específica de ciudadanía, sino de manera transversal en todas áreas del conocimiento pasando desde las matemáticas a la educación física. Aspectos que son a tener en cuenta para fomentar el aprendizaje del alumnado.

“Se encuentra presenta en ciertas áreas como la ética y los valores por lo que creo que sí que se favorece este tipo de educación. Es clave ya que no solo con el personal adecuado en un centro se puede educar completamente en multiculturalidad sin el material que ayude para ello.” (EH)

“No creo que este currículo favorezca la educación intercultural. Este aspecto se trabaja básicamente (y bajo mi experiencia) haciendo fiestas. Por ejemplo si hay algún alumno mexicano en clase pues a lo mejor se hace el día de la comida mexicana. No sé qué pasará con la LOMLOE, pero bajo mi punto de vista, la interculturalidad poco se ha trabajado en la educación española”. (EE)

“A nivel burocrático, sí, o más bien para fomentar la multiculturalidad, porque apenas hay una educación religiosa diferente a la católica. Claro es un aspecto clave, por no decir fundamental para el cambio, pero realmente el cambio no se hace en los despachos de un Ministerio, sino en las aulas y si el director no quiere aceptar lo que dice la ley, no lo lleva a cabo en su centro, lo mismo para el docente.” (ED)

IV. Discussion / Discusión

Los profesores en su mayoría perciben que tener es un rasgo positivo el que haya niños y niñas de diferentes culturas en las aulas. Es bueno porque fomenta en el alumnado el conocimiento de otras culturas y les ayuda a sensibilizarse y a ser más empáticos. Teniendo esto en cuenta es enriquecedor que los estudiantes de diferentes religiones, con diferentes culturas y costumbres convivan para tener un ambiente diverso en el aula. La diversidad en un aula es una imagen en pequeño, de lo que realmente representa la sociedad cosmopolita. La diversidad es igual a realidad y cuanto antes los docentes nos demos cuenta de eso, mejor, ya que somos el referente principal de la sociedad del mañana y con nuestro comportamiento podremos erradicar el racismo, la xenofobia, la homofobia, etc. Esas concepciones que hacen que la sociedad, o, mejor dicho, cada uno de nosotros, se queden atrapado en sí mismo y no sepa ver más allá. Los autores Molino y Mier (2018), describieron que tener alumnado de otras culturas y que hablen en otras lenguas fomenta la curiosidad por aprender de su lengua y saber más acerca de la cultura que tiene el alumnado. Además de fomentar la competencia comunicativa y cultural en el profesorado, pues para comunicarse en ocasiones tendrá que utilizar el idioma base del estudiante (suele ser francés o inglés).

Por otra parte, existe el problema del idioma, pues hoy en día aunque sepamos aprobar un examen de inglés para tener el título, se olvida que lo importante de aprender idiomas es saber desenvolverse y esto es un

problema. Pues cuando un alumno que habla inglés, marroquí o francés, el no conocer inglés o francés básico perjudica al aprendizaje de este alumno. Aguirre y Roblas (2011) mencionan la problemática del idioma de procedencia del alumnado extranjero y de que desafortunadamente suelen tener peores resultados académicos por no saber castellano.

También hay que tener en cuenta que aunque sea un aspecto positivo, se tiene que tener en cuenta que para que los profesores tengan conocimiento, tiene que formarse, mantenerse informados sobre el tema y es uno de los problemas que se plantean. La falta de formación sobre la diversidad cultural es inminente y no puede pasar desapercibida en nuestras aulas. También influye la ideología política predominante o la dominante del país, pues no todos tienen la fama de querer enseñar otras culturas externas a la propia del país, lo cual es un problema de carácter político y social. En un estudio realizado por Figueredo y Ortiz (2017) señalaban que si se ofrece una formación para el profesorado sobre diversidad cultural, el problema es que esta información no está nada extendida, mencionan que las disposiciones generales en Andalucía y las directrices de la ANECA (2005), incluyen referencias a la formación inicial del profesorado y entre ellas se habla de la diversidad cultural o el trabajo realizado en contextos de mayor diversidad.

Aun así, se han encontrado que incluso en este tipo de formación la información aportada no es suficiente y se queda escasa, pues Figueredo y Ortiz (2017) mencionan que tan solo el 50% de las titulaciones que ofertan formación en la diversidad incluyen la diversidad como elemento primordial en los planes de formación. En este sentido, se tiene que tener en cuenta que la formación y la presencia de la cultura en las áreas ha de hacerse de manera transversal como Hinojosa y López (2010), que aluden a la necesidad de que el profesor tenga una buena formación en diversidad cultural para que pueda enseñar de manera transversal ese conocimiento en el resto de áreas.

Finalmente se ha encontrado la necesidad de hacer cambios en el currículum tal cual está establecido. Pues la enseñanza o la visibilidad de la diversidad cultural, pues es difícil concienciar sobre un tema si no se conoce, hay que incidir más en la diversidad cultural y no solo en la materia específica de ciudadanía, sino de manera transversal en todas áreas del conocimiento pasando desde las matemáticas a la educación física. Aspectos que son a tener en cuenta para fomentar el aprendizaje del alumnado.

V. Conclusions / Conclusiones

Como principales conclusiones, se ha obtenido que la presencia de alumnado de diferente cultura, religiones y costumbres son beneficiosos para el aula, pues fomentan el aprendizaje del estudiante, fomenta la empatía en el alumnado y ayuda a que el alumnado se anime a aprender más sobre otras culturas, en cuenta a idioma y costumbres se refiere.

Por otra parte hay un problema que se ha encontrado y es el idioma, en el cual encontramos dos perspectivas, por una parte unos piensan que es beneficioso, pues tanto los estudiantes y docentes aprenden o se fuerzan a aprender el idioma. Pero, en contraposición, el docente al no conocer el idioma del estudiante hace que sea difícil la enseñanza y, consecuentemente, el estudiante va retrasado en el proceso de enseñanza y aprendizaje lo que desencadena peores resultados a nivel académico.

VI. Acknowledgements / Agradecimientos

Se agradece a todos los participantes por haberme permitido llevar a cabo este estudio, pues sin su colaboración y tiempo empleado, no hubiera sido posible.

VII. Conflict of interests / Conflicto de intereses

No hay conflictos de interés.

VIII. References / Referencias

- Aguirre, J., y Roblas, S. (2011). Multiculturalismo en el aula: un problema de comunicación integral. *Educación y Futuro*, 24, 85-100.
- Aruj, S. (2008). Causas, consecuencias, efectos e impacto de las migraciones en Latinoamérica. *Papeles de población*, 14(55), 95-116.
- Banks, J., y Mcgee, C. (2010). *Multicultural education: Issues and perspectives (7th ed.)*. Hoboken, NJ: Wiley.
- Benediktsson, A., y Ragnarsdottir, H. (2019). Communication and Group Work in the Multicultural Classroom: Immigrant Students' Experiences. *European Journal of Educational Research*, 8(2), 453-465. <https://doi.org/10.12973/eu-jer.8.2.453>
- Etxeberria, F., y Elosegui, K. (2010). Integración del alumnado inmigrante: obstáculos y propuestas.

- Fernández, M., y Heras, D (2019). Familias transnacionales, familias inmigrantes reflexiones sobre su inclusión en la escuela. *Revista de Sociología de la Educación-RASE*, 12(1), 24, 39. <https://doi.org/10.7203/RASE.12.1.12787>
- Figueredo, V., y Ortiz, L. (2017). Formación inicial del profesorado para la inclusión de la diversidad cultural. *Revista Digital de Investigación en Docencia Universitaria*, 11(1), 38-61. <http://dx.doi.org/10.19083/ridu.11.529>
- García, F.J., Rubio, M., y Bouachra, O. (2008). Población inmigrante y escuela en España: un balance de investigación. *Revista de Educación*, 345, 23-60.
- Hinojosa, E. y López, M. (2010). La relevancia de las creencias sobre diversidad cultural en la formación del docente. En L. Álvarez, R. Rickenmann y J. Vallés (Eds.), *II Congrès Internacional de Didàctiques: L'activitat del docent: Intervenció, Innovació, Investigació*". Girona: Universitat de Girona.
- Izquierdo, A. (1992). *El concepto de cultura en Nietzsche*. [Tesis Doctoral, Universidad Complutense de Madrid]. Repositorio en Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación, Departamento de Filosofía del Derecho, Moral y Política II (Ética y Sociología).
- Jabbar, A., y Hardaker, G. (2013). The role of culturally responsive teaching for supporting ethnic diversity in British University Business Schools. *Teaching in Higher Education*, 18(3), 272-284. <https://doi.org/10.1080/13562517.2012.725221>
- Menéndez, A. (2017). *Percepción del profesorado acerca de la diversidad cultural de las aulas asturianas: el caso de CP. Narciso Sánchez de Olloniego*. [Trabajo de fin de máster, Máster Universitario en Intervención e Investigación Socioeducativa]. Universidad de Oviedo.
- Micó, P., Cava, M.J., y Buelga, S. (2019). Sensibilidad intercultural y satisfacción con la vida en alumnado autóctono e inmigrante. *Educación*, 55(1). <https://doi.org/10.5565/rev/educar.965>
- Molino, C. y Mier, L. (2018). Multiculturalidad en el aula de segundas lenguas: la literatura como recurso en Educación Primaria. *Didáctica de la lengua y literatura*, 30, 157-168. <https://doi.org/10.5209/DIDA.61960>
- Nero, A. (2019, 17 de septiembre). *La cifra de migrantes internacionales crece más rápido que la población mundial*. Noticias ONU. <https://news.un.org/es/story/2019/09/1462242>

- Oyarzun, J. (2008). *Causas y efectos económicos de la inmigración. Un análisis teórico-empírico* [ponencia]. Economía Internacional y desarrollo, Universidad de Madrid.
- Real Academia Española (2014). *Cultura / Diccionario de la lengua española*. «Diccionario de la lengua española» - Edición del Tricentenario. Recuperado 26 de noviembre de 2020, de <https://dle.rae.es/cultura>
- Real Academia Española (2014). *Migración / Diccionario de la lengua española*. «Diccionario de la lengua española» - Edición del Tricentenario. Recuperado 26 de noviembre de 2020, de <https://dle.rae.es/cultura>
- Rodríguez, R. (2004). Atención a la diversidad cultural en la escuela. Propuestas de intervención socioeducativas. *Educación y futuro: revista de investigación aplicada y experiencias educativas*, 10, 21-30.
- Smart, K., Witt, C., y Scott, J. P. (2012). Toward learner-centered teaching: An inductive approach. *Business and Professional Communication Quarterly*, 75(4), 392-403. <https://doi.org/10.1177/1080569912459752>
- Valero, J., Coca, J., y Valero, I. (2014). Análisis de la inmigración en España y la crisis económica. *Papeles de población*, 20(80), 9-45.
- Wester, J. (2017). *Causas Fundamentales de la Migración*. 4.
- Wölfer, R., Caro, D. H., y Hewstone, M. (2019). Academic benefit of outgroup contact for immigrant and nonimmigrant students. *Group Processes & Intergroup Relations*, 22(3), 419-433. <https://doi.org/10.1177/1368430218809882>
- Woodley, X., Hernandez, C., Parra, J., y Negash, B. (2017). Celebrating Difference: Best Practices in Culturally Responsive Teaching Online. *TechTrends*, 61(5), 470-478. <https://doi.org/10.1007/S11528-017-0207-Z>
- Yüceşahin, M. y Sirkeci, I. (2020). Coronavirus and Migration: Analysis of Human Mobility and the Spread of COVID-19. *Migration Letters*, 17(6), 379-398. <https://doi.org/10.33182/ml.v17i2.935>